

ЯКІСТЬ МОДЕЛІ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Пирогов Д.Л., к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки
Пирогов Є.Д., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Лінійна регресія дозволяє виявити фактори (незалежні змінні), які впливають на явище, яке ми можемо спостерігати, вважаємо результатом дії певних чинників (залежна зміна).

Наприклад, ми вважаємо, що просоціальна поведінка залежить від емпатії, тоді в рівнянні регресії емпатія стане предиктором або незалежною змінною, а просоціальна поведінка – відгуком або залежною. Якість лінійної моделі лінійної регресії характеризують:

1. Лінійний коефіцієнт кореляції говорить про щільність зв'язку між незалежними (пояснюючими) змінним. Чим сильніше кореляція, тим сильніший зв'язок між незалежними змінними [2].

Парний лінійний коефіцієнт кореляції розраховується за формулою [2]:

$$r_{yx} = \frac{x\bar{y} - \bar{x} * \bar{y}}{G(x) * G(y)},$$
 де x , це пояснююча, y – залежна змінна, а $G(x)$ –

середньоквадратичне відхилення x , $G(y)$ – середньоквадратичне відхилення y .

2. Коефіцієнт детермінації R^2 демонструє наскільки відсотків від 0 до 100 незалежні змінні визначають залежну, тим самим можуть сказати, що саме ці змінні впливають на мінливість залежної змінної. Наприклад, якщо $R^2 = 0,55$ в регресійній моделі, де емпатія є незалежною змінною, а просоціальна поведінка є залежною змінною, то ми встановили, що емпатія визначає імовірність прояву просоціальної поведінки більше ніж на половину.

Низький R^2 свідчить про погану якість моделі обмежено даних, бо може говорити про наявність інших незалежних факторів, які не включені в модель. Головний недолік R^2 , він росте зі збільшенням незалежних змінних. Скоригований R^2 – це той самої коефіцієнт детермінації, але скорегований (з

урахуванням кількості незалежних змінних). Формула для визначення коефіцієнта детермінації R^2 :

$$R^2 = \frac{\sigma_{\text{регр}}}{\sigma_{\frac{y}{2}}}, \text{ де, } \sigma_{\text{регр.}} \text{ Дисперсія регресії, а } \sigma_{\frac{y}{2}} \text{ – дисперсія помилок}$$

регресійної моделі [2].

Регресійний аналіз показує лінійний математичний зв'язок між змінними, тому важливо, щоб шкали підкорялися закону нормального розподілу даних, а залишки були нормально розподілені. З цієї причини для того, щоб зробити загальний висновок про моделі та її якість також визначають стандартні похибки.

3. Середньоквадратична похибка моделі регресії це сума квадратів обчислених залишків. Ця похибка є коренем від середньоквадратичної різниці між прогнозованими та реальними результатними моделі регресії. Чим нижчим є показник середньоквадратичної похибки моделі регресії, тим краще модель регресії. Формула визначення середньоквадратичної похибки моделі регресії:

$$\text{RMSE} = \text{sqrt} \frac{[(\sum(P_i - O_i))^2]}{n}, \text{ де } P_i \text{ – прогнозоване значення, а } O_i \text{ – реальні}$$

значення, n – загальна кількість спостережень [3]

4. Показник середньої похибки апроксимації – незміщена оцінка дисперсії залишків з поправкою на кількість ступенів свободи. Є найпростішим способом оцінки якості моделі. Формула оцінки середньої похибки апроксимації:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n [y_i - \tilde{y}_i]}{\sum_{i=0}^n y_i} * 100, \text{ де } \sum_{i=1}^n [y_i - \tilde{y}_i] \text{ різниця реального (фактичної та}$$

прогнозованого відхилення результативної ознаки, а $\sum_{i=0}^n y_i$ фактичним відхиленням. Якщо похибка менше 10%, це говорить про хорошу регресійну модель [1].

Таким чином, основними критеріями якості лінійної регресійної моделі є коефіцієнт парної кореляції; множинний коефіцієнт детермінації, середньоквадратична похибка та середня похибка апроксимації моделі регресії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Окара Д.В. Економетрія : навч. посіб. Одеса : ОДАБА, 2018. 144 с.

2. Переродов А. Критерії оцінки якості лінійної регресійної моделі для задачі визначення вартості нерухомості. Вінницький національний технічний університет. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20528/5281.pdf?sequence=3>

3. Root Mean Square Error (RMSE). URL: <https://itwiki.dev/data-science/ml-reference/ml-glossary/root-mean-square-error>